

Информационные аспекты теории политической безопасности

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-33-43

Борщенко Виктор Владимирович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Факультет среднего профессионального образования и довузовской подготовки
Преподаватель
boss-victor@yandex.ru

Косов Юрий Васильевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заместитель директора
Доктор философских наук, профессор
kosov-yuv@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены существующие теоретические подходы к экспликации политической безопасности, выделена такая ее составная часть, как информационно-политическая безопасность, и дана авторская трактовка последней. Установлены границы информационно-политической безопасности, позволяющие отделить ее от других видов безопасности, зависящих от информации. Рассмотрено влияние информации на формирование информационно-политических угроз, оказывающих влияние на информационно-политическую безопасность страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

политическая безопасность, информационно-политическая безопасность, взаимосвязь различных видов информационной безопасности, информационно-психологическая безопасность, информационно-политические угрозы

Borshchenko V.V., Kosov Yu.V.

Informational Aspects of the Theory of Political Security

Borshchenko Victor Vladimirovich

North-West Institute of management, branch of RANEPА (Saint-Petersburg)
Faculty of Secondary Vocational and Pre-University Education
Lecturer
boss-victor@yandex.ru

Kosov Yury Vasilyevich

North-West Institute of Management, branch of RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Deputy Director
Doctor of Science (Philosophy), Professor
kosov-yuv@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The article examines the existing theoretical approaches to the explication of the political security allocated to such part of it as information and political security and the author's interpretation of the latter. The boundaries of the political-information security, allowing to separate it from other species-specific security information. The influence of information on the formation of information-political threats that affect information and political security of the country.

KEYWORDS

the political, security, information and political security, the relationship of the various types of information security, information-psychological security, information and political threats

Понятие «политическая безопасность» в самостоятельном статусе стало употребляться с начала 90-х годов прошлого века, что связано с развитием политической системы страны, ее ролью в обществе и государстве [2]. Отечественные ученые относятся к сущности политической безопасности по-разному (табл. 1).

Таблица 1

Представления отечественных ученых о политической безопасности

Публикация	Содержание
Информационно-аналитический бюллетень. М., 1996. № 21 [4]	Сохранение существующего конституционного строя, политической и социальной стабильности
Ларин В. Безопасность развития и развитие безопасности // Свободная мысль. 1996. № 7. С. 37 [7]	Неиспользование насилия в политических целях и т. п.
Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999. С. 65 [18]	Состояние гарантированной защищенности личности, общества, народа, образа жизни, гарантированных институтов, суверенитета страны, территориальной целостности, природных ресурсов, нерушимости границ государства, конституционного строя и системы управления страной
Серебрянников В. В. Политическая безопасность // Свободная мысль. 1997. № 1. С. 19 [16]	Политическая безопасность есть совокупность мер по выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, которые могут нанести ущерб политическим интересам страны, народа, общества, граждан, обусловить политический регресс и даже политическую гибель государства, а также превратить власть и политику из созидательно-конструктивной в разрушительную силу, источник бед и несчастий для людей, страны. Это безопасность власти и политики: а) для данной страны, ее народа и граждан; б) для самих себя (чтобы не уподоблялись рубящим сук, на котором сидят); в) для мирового сообщества
Дармокрик В. Ф. Политическая безопасность в современной России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, Саратов, 2007 [3]	Внутриполитическая безопасность — это безопасность политических институтов России, обусловленная сохранением стабильности конституционного строя, институтов государственной власти; обеспечением гражданского мира и национального согласия; территориальной целостности; единства правового пространства, правопорядком. Внешнеполитическая безопасность — это также безопасность интересов политики, власти и государства (национальных), но уже на уровне мировой политики. Сюда относятся, в частности, защита государственной целостности Российской Федерации, национальных интересов, укрепление границ и предупреждение притязаний на территорию Российской Федерации; усиление политического.
Телявский Д. Политическая безопасность http://www.myshared.ru/slide/1282428/ [17]	Защищенность политической системы общества от внешних и внутренних угроз; прочность государственного и конституционного строя страны; эффективное формирование и функционирование политической системы, а также всех

Публикация	Содержание
	институтов государства в интересах большинства граждан; недопустимость давления извне и грубого вмешательства в дела государства со стороны внешних сил; система определенных мер, органов и функций государства и общества по защите политических интересов государства, граждан и в целом народа
Мизер А. А. Политическая безопасность государства: постановка проблемы // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. 2012. № 1 [11]	Устойчивое состояние и эффективное развитие политической системы общества, которое позволяет адекватно реагировать на негативные внутренние и внешние воздействия, сохранять целостность социума и его существенные качества. Она может быть охарактеризована как динамическое равновесие политической сферы. Кроме того, под политической безопасностью понимается система определенных мер, органов и функций государства и общества по защите политических интересов государства, граждан и в целом всего народа
Семченков А. А. Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения национальной безопасности России: Научная биография. Год: 2012 [15]	Обеспечение легитимности власти, сохранение внутреннего гражданского, межнационального и межконфессионального мира, территориальной целостности и защита суверенитета на уровне регионов и в масштабе всей страны от внешних, внутренних и трансграничных угроз (политическая стабильность)

По результатам анализа приведенных в табл. 1 определений и похожих подходов к политической безопасности других авторов можно сделать ряд важных выводов, к основным из которых можно отнести:

- во-первых, до настоящего времени единого представления об экспликации этого понятия в отечественной политической науке не существует;
- во-вторых, общими в существующих теоретических подходах является понимание о том, что политическая безопасность является составной частью национальной безопасности в плане соблюдения политических интересов страны (включая все жизненно важные институты, отношения и процессы политической сферы жизни общества, граждан) путем адекватного реагирования на негативные внутренние и внешние воздействия (угрозы);
- в-третьих, в известных подходах слабо просматривается информационный фактор, значение которого в формирующемся информационном обществе стремительно возрастает с каждым годом.

Если первые два положения можно считать характерными для теоретического осмысления любых видов безопасности (военной, экономической, информационной, общественной и т. п.), то изучение системообразующей роли информации в процессе формирования угроз различной природы (за исключением непосредственно информационных угроз) является достаточно новым направлением в теории безопасности.

Наиболее глубоко связь информации и угроз обществу и личности изучена в рамках теории информационно-психологической безопасности. Среди фундаментальных

работ, посвященных изучению этого вида безопасности, можно выделить работы Г. В. Грачева, А. В. Манойло, Г. Г. Почепцова [1; 10; 13], А. А. Прохожева¹ и других. В этих работах под информационно-психологической безопасностью понимают составную часть информационной безопасности, заключающуюся в целом как состояние защищенности личности, разнообразных социальных групп и объединений людей от информационных воздействий, способных против их воли и желания изменять психические состояния и психологические характеристики человека, модифицировать его поведение и ограничивать свободу выбора.

Не менее важной представляется связь политической безопасности с инфокоммуникационными процессами в части информационно-идеологической защиты государственной инфраструктуры и информационной защиты политико-коммуникативной подсистемы политической системы, рассмотренная в работах Р. Н. Мамедова, И. Л. Морозова, Е. В. Проценко [9; 12; 14] и других. Угрозы информационно-коммуникативной безопасности, на которые указывают названные авторы, могут быть сведены в четыре группы: информационно-психологические угрозы, угрозы национальной безопасности в целом; информационно-юридические и информационно-технические угрозы.

Влияние информации на экономическую безопасность рассмотрено в работах И. М. Левкина, М. О. Колбанева и И. Л. Коршунова. Эти авторы под информационно-экономической безопасностью понимают комплексную проблему, заключающуюся в защите жизненно важных интересов граждан, государства и постиндустриального общества в целом в экономической сфере от внутренних и внешних информационных угроз [5; 8].

Впервые на непосредственную взаимосвязь политической и информационной безопасности обратил внимание в 2015 г. М. М. Кучерявый в своей фундаментальной статье «К пониманию политики модернизации национальной безопасности» [6]. В этой работе М. М. Кучерявым введены в научный оборот такие понятия, как информационно-политическая безопасность, информационно-политическая устойчивость, информационно-политический кризис, информационно-политическое противоборство и другие. В частности, под информационно-политической безопасностью им предложено понимать состояние защищенности государства, при котором обеспечивается информационный суверенитет страны в условиях существующих угроз из глобального информационного пространства с использованием сети интернета, СМИ и других средств коммуникации.

Из анализа рассмотренных теоретических положений можно сделать вывод о том, что основным системообразующим информационным фактором в теории безопасности является использование информации для формирования угроз различной природы. При этом четкого разделения различных видов безопасности, учитывающих информационный фактор, не существует.

Исходя из этого вывода и отталкиваясь от основных положений теории политической и информационной безопасности в рамках их развития, предлагается осуществить некоторые уточнения существующих определений и ввести ряд новых понятий, связанных с информационно-политической безопасностью.

Так, под информационно-политической безопасностью предлагается понимать комплексную проблему, заключающуюся в защите жизненно важных интересов граждан, государства и постиндустриального общества в целом в политической сфере от внутренних и внешних информационных угроз. Данное уточнение:

- во-первых, акцентирует внимание на обеспечение интересов граждан, общества и государства, что соответствует общепринятому понятию безопасности;
- во-вторых, обязывает рассматривать возможность использования информации

¹ Общая теория национальной безопасности : учебник / под общ. ред. А. А. Прохожева. Изд. 2-е. М. : Изд-во РАГС, 2005.

для формирования как информационных, так и других (внешних и внутренних) угроз в политической сфере.

В рамках сделанного уточнения введем понятие информационно-политической угрозы, под которой будем понимать потенциальную возможность (явно или неявно выраженную) нанесения ущерба интересам граждан, государства и постиндустриального общества в целом в политической сфере при помощи информации, циркулирующей в элементах политической структуры — политических, государственных организациях, институтах и учреждениях, а также в едином информационном пространстве.

К основным информационно-политическим угрозам, связанным с информацией, циркулирующей в элементах политической структуры (иногда ее называют политической информацией [19]), следует отнести:

- хищение информации (несанкционированный доступ), составляющей военную, государственную тайну, корпоративную тайну различных политических структур, персональные данные государственных, общественно-политических и общественно значимых деятелей путем применения подслушивающих устройств, дистанционного фотографирования, перехвата электромагнитных излучений, хищения носителей информации и производственных отходов, считывания данных в массивах других пользователей, чтения остаточной информации в запоминающих устройствах системы после выполнения санкционированного запроса, копирования носителей информации, несанкционированного использования терминалов зарегистрированных пользователей с помощью хищения паролей и других реквизитов разграничения доступа, маскировки несанкционированных запросов под запросы операционной системы (мистификация), использования программных ловушек, получения защищаемых данных с помощью серии разрешенных запросов, использования недостатков языков программирования и операционных систем, преднамеренного включения в библиотеки программ специальных блоков типа «троянских коней», незаконного подключения к аппаратуре или линиям связи вычислительной системы, злоумышленного вывода из строя механизмов защиты и других¹;
- модификацию вышеуказанной информации (видоизменение, преобразование чего-либо, характеризующееся появлением новых свойств²), которая может осуществляться как путем частичной замены первоначальной информации на другую, так и добавлением новой информации к первоначальной, в результате чего происходит изменение первоначального состояния информации с изменением сущности объекта, появлением новых, нежелательных свойств;
- неправомерное уничтожение информации, в том числе компьютерной информации, которое представляет собой ее стирание в памяти ЭВМ, ликвидация всей информации или ее основных частей, признаков, а также разрушение смысловых связей в отрезке информации, в результате чего он превращается в хаотический набор символов, если восстановление таких связей с помощью той же программы невозможно; перенесение информации на другой носитель без сохранения его на прежнем носителе; повреждение электронного носителя, приведшее к полной или частичной утрате информации (оно не должно быть связано с внешним воздействием: механическим, магнитным и пр.), и т. д.;
- ограничение доступа к политической информации, сокрытие информации, которое означает утаивание, несообщение населению или указанным в законе ор-

¹ Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Modifikacija-37749.html (дата обращения: 10.12.2017).

² Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК) [Электронный ресурс]. URL: <https://lib.sale/ugolovnoe-pravo-rossii/sokryitie-informatsii-obstoyatelstvah.html> (дата обращения: 1.12.2017).

ганам информации, когда доведение ее до сведения данным адресатам является обязательным в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и было необходимо для воздействия на события, факты или явления, создающие опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды [20];

- ограничение внедрения и использования передовых информационных технологий в инфокоммуникационных системах в структуре государственного и политического управления, связанных с санкционной деятельностью зарубежных государств.

Информация, циркулирующая в едином информационном пространстве, представляет собой информационную среду, в которой функционирует политическая структура. К основным информационно-политическим угрозам, связанным с этой информацией, следует отнести:

- манипулирование политической информацией, в том числе сокращение количества доступной для рядового гражданина информации; использование секретности, т. е. преднамеренного утаивания информации, которая способна подорвать официальный политический курс; использование пропаганды, т. е. предоставление гражданам отчасти верной, но тенденциозной информации; информационная перегрузка, т. е. сознательное предоставление чрезмерной информации с целью лишить рядового гражданина возможности адекватно усвоить и верно оценить ее и другие методы [20], осуществляемые с целью ограничения и принуждения политического сознания, культивирования политического недомыслия, которые руководящие круги могут доводить до самых прочных уровней мышления и самоконтроля, до самых стойких убеждений и привычек, до самых потаенных эмоциональных и чувственных пластов, до самых первичных и инстинктивных идейно-политических реакций;
- модификацию политической информации в виде распространения «объективной — фальсифицированной информации», в которой часто сознательно или непроизвольно «фальсифицируется» — подделывается, искажается, подлинное подменяется ложным, что порождает «бредовые политические идеи»; «системной — дезориентирующей информации», неправильно определяющей положение общества в историческом процессе: экономическом состоянии, отношениях с иными народами и государствами и т. д., что может порождать сверхценные политические идеи, объективно не заслуживающие такого внимания, которое субъективно они вызывают; «организованной — деморализующей информации», которая трансформирует нравственные ценности и провоцирует «скачок политических идей», вытекающий из нарушения последовательности умозаключений, утверждений, хаотичности и незавершенности мыслей, непоследовательности и поведения; «достаточной — энтропийной политической информации», где вместо краткой, убедительной и доказательной информации в средствах массовой коммуникации появляются всевозможные точки зрения от самых примитивных до самых фантастических и невероятных; «социализирующей политической информации» — «политической дезинформации», содержащей ложные сообщения, которые вводят общественное мнение в заблуждение под видом истинных, включая, в том числе уничтожение книг и издание новых, с принципиально иными фактами и их трактовкой, в результате чего развивается так называемая массовая «бессвязность политического мышления», при котором возможно правильное восприятие частных фактов, но с утратой способности к логическим выводам и синтезированию частных фактов в целом. При этом известные представления, понятия, мысли утрачивают их истинную историческую связь, разрываются. Информационная ткань распадается на бессмысленные фрагменты, из которых составляется новая деформированная картина мира; «конкретной политической информации» — «дезорганизуемой политической информации», осуществляющейся методами «политического

резонерства», основными признаками которых являются абсолютно бессодержательные, бедные мыслью программные политические выступления, облеченные во внешне правильную и привлекательную форму и расстраивающей систему административного управления, разрушающей общественный порядок и приводящей к развалу хозяйственной и финансовой деятельности; «практичной информации» — «развращающей политической информации», побуждающей к запрещенным действиям, когда цель становится всем и не благие средства используются для достижения результата, право истины замещается правом силы и т. д., что порождает феномен «разорванности политического мышления», а с точки зрения психологии является признаком патологии мышления; «необходимой информации» — «дезинтегрирующей политической информации», под воздействием которой разъединяется целостное общество на соперничающие, противоборствующие части [10].

Основные виды информации, которые могут быть использованы для формирования информационно-политических угроз, приведены в табл. 2.

Таблица 2

**Ущерб политической сфере от информационно-политических угроз
(примеры)**

Информационно-политические угрозы	Ущерб в политической сфере
<p>Хищение информации (несанкционированный доступ), составляющей военную, государственную тайну, корпоративную тайну различных политических структур, персональные данные государственных, общественно политических и общественно значимых деятелей</p>	<p>Дискредитация партий, общественных организаций, политических деятелей, проигрыш выборной кампании и т. п. Три ноутбука были похищены у сотрудников штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Об этом рассказала телекомпания Си-би-эс со ссылкой на правоохранительные органы. Компьютеры похитили, когда четыре сотрудника предвыборного штаба в Филадельфии отправились поужинать в ресторан, оставив свои вещи в припаркованном автомобиле. По возвращении они обнаружили, что машину вскрыли, а вещи были похищены, сообщает ТАСС. Ноутбуки могут содержать «важную информацию, касающуюся мероприятия» предвыборной кампании. В связи с этим к расследованию подключились секретная служба США и министерство национальной безопасности (Сотрудники предвыборного штаба Клинтон заявили о краже ноутбуков [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/news/643007). Президент Южной Кореи Пак Кын Хе <...> допустила утечку «важной конфиденциальной информации о государственных делах», говорится в заявлении прокуратуры (Прокуратура Южной Кореи просит арестовать экс-президента [Электронный ресурс]. URL: https://www.svoboda.org/a/28393190.html). Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом 9 декабря прошлого года, на фоне крупнейшего коррупционного скандала (Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны. РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20170310/1489681014.html)</p>
<p>Модификация вышеуказанной информации (видо-</p>	<p>Дискредитация государственных, политических, общественных деятелей, снижение оперативности принятия политических решений и т. п.</p>

Информационно-политические угрозы	Ущерб в политической сфере
изменение, преобразование чего-либо, характеризующееся появлением новых свойств)	<p>Заявивший о желании участвовать в выборах президента Франции директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан был арестован 14 мая 2011 г., ему было предъявлено обвинение в принуждении к действиям сексуального характера и попытке изнасилования, незаконном лишении свободы в отношении горничной Нафиссаты Диалло. В ходе следствия было выявлено, что горничная во время иммиграции из Гвинеи в США предоставила <i>неверные сведения</i>, а также в ходе допроса по делу Стросс-Кана в ее показаниях были найдены различные несостыковки (Дело Стросс-Кана, или почему опасно нападать на гегемонию доллара [Электронный ресурс]. URL: http://kudavlozitsdengi.adne.info/delostross-kana/).</p> <p>Несанкционированные изменения в базе данных вынуждают либо отказаться от нее, либо предпринимать дополнительные усилия для выявления изменений и восстановления истинных сведений. При использовании скомпрометированной информации потребитель подвергается опасности принятия неверных решений</p>
Неправомерное уничтожение информации, в том числе компьютерной информации	<p>Материальные потери и моральные издержки, задержки в принятии решений, связанных с восстановлением информации и т.п. В сентябре 2015 г. на брифинге в Киеве специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Кристоф Хайнс заявил, что большая часть доказательств преступлений док во время протестных событий в Киеве в феврале 2014 г. уничтожена <...> В июне 2015 г. представитель США в ООН Саманта Пауэр, выступая в Киеве с речью к украинскому народу, признала, что Киев сознательно не расследует дела о трагедиях на Майдане и в Одессе. (Тайна киевских стрелков. Кто убивал людей на Евромайдане? [Электронный ресурс]. URL: http://www.aif.ru/politics/world/tayna_kievskih_strelkov_kto_ubival_lyudey_na_evromaydane)</p>
Информация о деятельности субъектов, участников избирательного процесса	<p>Дискредитация общественно-политических деятелей. В январе 2017 г. левоориентированный сатирический журнал Le Canard Enchaîné опубликовал статью, в которой Фийона обвинили в том, что он, будучи депутатом Национальной ассамблеи, фиктивно нанял свою супругу Пенелопу работать своей помощницей, за что та получила несколько сот тысяч евро. Более того, утверждалось, что зарплату получали и дети Фийона, также оформленные в качестве помощников (Фийон стал угрозой для Франции [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/24_a_10591265.shtml)</p>

Информационно-политические угрозы	Ущерб в политической сфере
Ограничение доступа к политической информации, сокрытие информации	Причины чернобыльской катастрофы так и остаются неясными до конца, ибо даже суд над «виновными» превратился в фарс, который был призван закрыть правду. Власти скрывали ее и в первые дни трагедии. А ведь не исключено, что именно молчание высших чинов правительства СССР привело к ужасающим по масштабам последствиям трагедии: сотни тысяч облученных людей. <...> Чернобыль шаг за шагом обнажил всю правду о системе и в буквальном смысле свел в могилу Советский Союз, считает немецкая газета (Чернобыльская катастрофа. Преступное замалчивание властей [Электронный ресурс]. URL: http://maxpark.com/community/5905/content/5201307)
Ограничение внедрения и использования передовых информационных технологий в инфокоммуникационных системах в структуре государственного и политического управления	Дополнительные экономические затраты на разработку инфокоммуникационных технологий, связанные, в том числе, с необходимостью создания (аренды) площадей, затрачиваемых на хранение документов; увеличением числа сотрудников при росте объема работ с документами; увеличением продолжительности выполнения процессов государственного и муниципального управления, которые связаны с экономией времени на операциях с документами и т. п.
Манипулирование политической информацией	Навязывание чужих или искаженных взглядов на события в мире, внутри страны, дискредитация государственных, политических и общественных деятелей и т. п. Н. Сванидзе утверждает: «реформаторы» пришли «спасать страну» после того, как все уже было «украдено до них». И к предыдущему развалу они, разумеется, никоим образом не причастны! Правда, однако, заключается в том, что ликвидация советской системы являлась сложной операцией переродившейся позднесоветской элиты (в которую входили и многие «реформаторы»), решившей продать имеющийся в ее распоряжении «актив» (Советский Союз и международную социалистическую систему), и этой ценой купить себе вхождение в «мировую элиту» (западную, преимущественно еврейско-атлантическую) (Кара-Мурза С. Г., Смирнов С. Манипуляция сознанием 2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.xliby.ru/politika/manipuljacija_soznaniem_2/p16.php)
Модификация политической информации	Навязывание чужих взглядов на события в мире, внутри страны, дискредитация государственных, политических и общественных деятелей и т. п. Путин В. В.: «Весь мир видел, как госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал в Совете Безопасности ООН доказательство того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов войска США вошли в Ирак (2003 г.), повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет» (Путин о «стиральном порошке» К. Пауэлла и агрессии США [Электронный ресурс]. URL: https://www.chitalnya.ru/work/1082259/)

Таким образом, предлагаемые уточнения существующих подходов в информационно-политической безопасности позволяют более четко отделить ее от других видов безопасности, связанной с информацией:

- во-первых, перечень информационно-политических угроз включает в себя не только информационно-психологические, но и информационно-технологические, информационно-коммуникационные и непосредственно информационные угрозы и угрозы национальной безопасности;
- во-вторых, в вопросах обеспечения информационно-политической безопасности используют многие, но не все методы обеспечения других видов безопасности, большинство из них используются для решения других задач обеспечения национальной безопасности;
- в-третьих, информация, методы информационной безопасности становятся важными, системообразующими в обеспечении всех видов безопасности.

Литература

1. *Грачев Г. В.* Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/106938/Grachev_-_Informacionno-ihologicheskaya_bezopasnost%27_lichnosti.html (дата обращения: 02.12.2017).
2. *Грищенко Д. Ю.* Политическая безопасность современного Российского государства: состояние и механизм обеспечения: дисс. ... канд. полит. наук. Владимир, 2008.
3. *Дармокрик В. Ф.* Политическая безопасность в современной России: автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Саратов, 2007.
4. *Информационно-аналитический бюллетень.* М., 1996. № 21.
5. *Информационно-экономическая безопасность как специфический элемент системы безопасности постиндустриального общества //* Технологические аспекты информационно-экономической безопасности. СПб. : СПбГЭУ, 2016. С. 96–170.
6. *Кучерявый М. М.* К пониманию политики модернизации национальной безопасности // *Управленческое консультирование.* 2015. № 11. С. 19–32.
7. *Ларин В.* Безопасность развития и развитие безопасности // *Свободная мысль.* 1996. № 7. С. 37.
8. *Левкин И. М., Колбанев М. О., Коршунов И. Л.* Информационно-экономические угрозы и механизм их формирования // *Геополитика и безопасность.* 2016. № 1 (33). С. 85–89.
9. *Мамедов Р. Н.* Обеспечение информационно-коммуникационной безопасности медиасреды: проблемы и перспективы // *Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки».* 2015. Т. 15, № 3. С. 70–73.
10. *Манойло А. В.* Государственная информационная политика в особых условиях: монография. М. : МИФИ, 2003.
11. *Мизер А. А.* Политическая безопасность государства: постановка проблемы // *Научные и образовательные проблемы гражданской защиты.* 2012. № 1. С. 89–95.
12. *Морозов И. Л.* Безопасность политических коммуникаций в современной России // *Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. История.* 2013. № 1 (23). С. 127–131.
13. *Почепцов Г. Г.* Информационные войны М. : Рефл-бук, 2000.
14. *Проценко Е. В.* Информационная безопасность политической коммуникации в современной России: автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Ставрополь, 2009.
15. *Семченков А. А.* Противодействие современным угрозам политической стабильности в системе обеспечения национальной безопасности России: дисс. ... д-ра полит. наук. М., 2012.
16. *Серебрянников В. В.* Политическая безопасность // *Свободная мысль.* 1997. № 1. С. 19.
17. *Телявский Д.* Политическая безопасность [Электронный ресурс]. URL: <http://www.myshared.ru/slide/1282428/> (дата обращения: 01.12.2017).
18. *Яновский Р. Г.* Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999.
19. *Ярочкин В. И.* Несанкционированный доступ к источникам конфиденциальной информации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=726&lvl=04> (дата обращения: 01.12.2017).
20. *Goodin R. E.* *Manipulatory Politics.* New Haven, London : Yale University Press, 1980.

References

1. Grachev G. V. *Information and psychological safety of the personality: state and possibilities of psychological protection* [Informatsionno-psikhologicheskaya bezopasnost' lichnosti: sostoyanie i vozmozhnosti psikhologicheskoi zashchity] [An electronic resource] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/106938/Grachev_-_Informacionno-ihologicheskaya_bezopasnost%27_lichnosti.html (date of the address: 12/2/2017). (rus)
2. Grishchenko D. Yu. *Political safety of the modern Russian state: state and mechanism of providing* [Politicheskaya bezopasnost' sovremennogo Rossiiskogo gosudarstva: sostoyanie i mekhanizm obespecheniya]: Dissertation. Vladimir, 2008. (rus)
3. Darmokrik V. F. *Political safety in modern Russia* [Politicheskaya bezopasnost' v sovremennoi Rossii]: Dissertation abstract. Saratov, 2007. (rus)
4. Information and analytical bulletin [Informatsionno-analiticheskii byulleten']. M., 1996. No. 21. (rus)
5. *Information economic security as specific element of a security system of post-industrial society* [Informatsionno-ekonomicheskaya bezopasnost' kak spetsificheskii element sistemy bezopasnosti postindustrial'nogo obshchestva] // Technological aspects of information economic security [Tekhnologicheskie aspekty informatsionno-ekonomicheskoi bezopasnosti]. SPb. : SPbSUE, 2016. P. 96–170. (rus)
6. Kucheryavyy M. M. *On understanding of policy of modernization of national security* [K ponimaniyu politiki modernizatsii natsional'noi bezopasnosti] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 11. P. 19–32. (rus)
7. Larin V. *Safety of development and development of safety* [Bezopasnost' razvitiya i razvitiye bezopasnosti] // Free thought [Svobodnaya mysl']. 1996. N 7. P. 37. (rus)
8. Levkin I. M., Kolbanev M. O., Korshunov I. L. *Information and economic threats and mechanism of their formation* [Informatsionno-ekonomicheskie ugrozy i mekhanizm ikh formirovaniya] // Geopolitics and safety [Geopolitika i bezopasnost']. 2016. N 1 (33). P. 85–89. (rus)
9. Mamedov R. N. *Ensuring information and communication safety of mass media content: problems and prospects* [Obespechenie informatsionno-kommunikatsionnoi bezopasnosti media-sredy: problemy i perspektivy] // Messenger SUSU. Social humanities series [Vestnik YuUrGU. Seriya «Sotsial'no-gumanitarnye nauki»]. 2015. V. 15, N 3. P. 70–73. (rus)
10. Manoilov A. V. *State information policy in special conditions* [Gosudarstvennaya informatsionnaya politika v osobykh usloviyakh]: monograph. M. : MEPhI, 2003. (rus)
11. Mizer A. A. *Political safety of the state: statement of a problem* [Politicheskaya bezopasnost' gosudarstva: postanovka problem] // Scientific and educational problems of civil protection [Nauchnye i obrazovatel'nye problemy grazhdanskoj zashchity]. 2012. N 1. P. 89–95. (rus)
12. Morozov I. L. *Safety of political communications in modern Russia* [Bezopasnost' politicheskikh kommunikatsii v sovremennoi Rossii] // Messenger of the Volgograd State. University. Series 4, History [Vestnik Volgogradskogo gos. un-ta. Ser. 4. Istoriya]. 2013. N 1 (23). P. 127–131. (rus)
13. Pocheptsov G. G. *Information wars* [Informatsionnye voiny]. M. : Refl-book, 2000. (rus)
14. Protsenko E. V. *Information security of political communication in modern Russia* [Informatsionnaya bezopasnost' politicheskoi kommunikatsii v sovremennoi Rossii]: Dissertation abstract. Stavropol, 2009. (rus)
15. Semchenkov A. A. *Counteraction to modern threats of political stability in the system of ensuring national security of Russia* [Protivodeistvie sovremennym ugrozam politicheskoi stabil'nosti v sisteme obespecheniya natsional'noi bezopasnosti Rossii]: Doctoral Dissertation. M., 2012. (rus)
16. Serebryannikov V. V. *Political safety* [Politicheskaya bezopasnost'] // Free thought [Svobodnaya mysl']. 1997. N 1. P. 19. (rus)
17. Telyavsky D. *Political safety* [Politicheskaya bezopasnost'] [An electronic resource]. URL: <http://www.myshare.ru/slide/1282428/> (date of the address: 12/1/2017). (rus)
18. Yanovsky R. G. *Global changes and social safety* [Global'nye izmeneniya i sotsial'naya bezopasnost']. M., 1999. (rus)
19. Yarochkin V. I. *Unauthorized access to sources of confidential information* [Nesanktsionirovannyi dostup k istochnikam konfidentsial'noi informatsii] [An electronic resource]. URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=726&lvl=04> (date of the address: 12/1/2017). (rus)
20. Goodin R. E. *Manipulatory Politics*. New Haven, London : Yale University Press, 1980.